

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743941>

УДК 613.287.58

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЙОГУРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

М.А. Иванченко,

студент 1 курса, напр. «Технология производства и переработки с/х
продукции»

О.А. Огнева,

к.т.н., доц.,

Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар

Аннотация: В статье описана методика разработки йогурта с применением сахарозаменителей – ацесульфама К и аспартама в комплексе с пребиотиком лактулозой. Продукт является низкогликемическим, так как применение интенсивных подсластителей вместо сахарозы позволяет снизить гликемический индекс. С помощью различных сочетаний пропорций ацесульфама К и аспартама можно скорректировать аромат йогурта, а наибольший синергический эффект и ощущение сладости сахарозы достигается при добавлении подсластителей в равных долях. Сахарозаменители не оказывают вредного воздействия на организм человека, не вызывают кариес. Они низкокалорийны, поэтому не приводят к ожирению.

Лактулоза способствует улучшению пищеварения, уменьшает вздутие кишечника и тяжесть в животе, облегчает дефекацию у больных сахарным диабетом.

Применение интенсивных подсластителей с пребиотиком оказывает положительное влияние на организм человека.

Ключевые слова: гликемический индекс, гликемическая нагрузка, ацесульфам К, аспартам, лактулоза

DEVELOPMENT OF A YOGHURT FORMULATION FOR PEOPLE SUFFERING FROM DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASES

M.A. Ivanchenko,

1st year Student, ex. "Technology of production and processing of agricultural products"

O.A. Ogneva,

Ph.D., Associate Professor,
Kuban State Agrarian University,
Krasnodar city

Annotation: The article describes a methodology for the development of yoghurt using sweeteners – acesulfame K and aspartame in combination with the prebiotic lactulose. The product is low-glycemic, as the use of intense sweeteners instead of sucrose can lower the glycemic index. By using different combinations of the proportions of acesulfame K and aspartame, the aroma of yoghurt can be adjusted, and the greatest synergistic effect and sweetness of sucrose is achieved when sweeteners are added in equal proportions. Sugar substitutes do not have a harmful effect on the human body, do not cause caries. They are low in calories, so they do not lead to obesity.

Lactulose improves digestion, reduces bloating and heaviness in the abdomen, and facilitates defecation in diabetic patients.

The use of intense sweeteners with a prebiotic has a positive effect on the human body.

Keywords: glycemic index, glycemic load, acesulfame K, aspartame, lactulose

Введение.

Главным фактором риска для людей, больных диабетом 2-го типа и заболеваниями сердца, является ожирение. Поэтому снижение массы тела способствует продлению жизни, а соответственно, ограничение энергетической ценности потребляемой пищи улучшает состояние организма, подверженного различным заболеваниям [1].

Диета с повышенным присутствием насыщенных жиров способствует увеличению инсулинового и снижению острого гликемического отклика. Однако даже при хорошем контроле гликемического индекса (показателя, отражающего с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в

глюкозу) доказано, что результатом периодического большого потребления насыщенных жиров является снижение чувствительности к инсулину и нарушение работы бета-клеток. Также смесь высокогликемических углеводов не считается полезной, а способствует ожирению и развитию коронарной болезни сердца.

Известно, что на гликемическую нагрузку напрямую влияет содержание углеводов и их гликемический индекс.

Гликемическую нагрузку определяют по формуле:

$$ГН = \frac{ГИ \times \text{Количество углеводов на 100 г продукта}}{100}$$

В подтверждение всего вышесказанного, правильно подобранным рационом для больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями будет уменьшение потребления насыщенных жиров и снижение гликемической нагрузки углеводов.

В таблице 1 представлена прямая зависимость гликемической нагрузки в сутки на одну 10-граммовую порцию от гликемического индекса 25-50 г углеводов в 100-граммовой порции. Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что люди, страдающие сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны стремиться к потреблению низкогликемических продуктов, гликемический индекс которых находится в пределах от 0 до 55 г-экв. /100 г продукта.

Таблица 1 – Степени ранжирования ГИ и ГН

Степени	Гликемический индекс, г-экв. /100 г	Гликемическая нагрузка	
		г-экв. /сут	г-экв. /порцию
Высокая	>70	>120	>20
Средняя	>55-70	>80-120	>10-20
Низкая	>40-55	>20-80	>4-10
Очень низкая	0-40	>0-20	0-4

Таким образом, гликемическая нагрузка в сутки должна составлять от 0 до 80 г-экв. /сут, а в одной 10-граммовой порции от 0 до 10 г-экв. /порцию.

В разработке рецептуры йогурта необходимо учитывать вышеуказанные факторы и, исходя из них, гликемическая нагрузка продукта должна быть очень низкой либо низкой.

Материал и методы исследований.

Для того чтобы снизить гликемический индекс йогурта, в этом исследовании вместо глюкозы и сахарозы были использованы сахарозаменители. Чтобы правильно подобрать подсластитель, необходимо учитывать не только его гликемический отклик, но и влияние на кариес зубов и желудочно-кишечный тракт [1].

Ацесульфам К и аспартам в сочетании обеспечивают йогурту наиболее полную вкусовую ценность, приближенную к сахарозе: у ацесульфам К вкус раскрывается сразу, а у аспартама он дольше воздействует на вкусовые рецепторы. Индекс сладости каждого из подсластителей – 200. Известно, что данные сахарозаменители имеют гликемический индекс, равный нулю, и являются некариесогенными, т.е. ингибируют рост *Streptococcus mutans* в ротовой полости [2].

Известно, что ацесульфам К хорошо растворим в воде, при нормальных условиях хранения стабилен. Даже при экстремальных условиях, например, сильном нагревании, способен сохранять свою сладость, т.к. точка его плавления составляет 225 °С. Поэтому потеря подсластителя при термообработке не происходит. Молочнокислыми бактериями ацесульфам К не расщепляется [3].

Сладость аспартама наиболее приближена к вкусовым качествам сахарозы. Имеет плодово-ягодный привкус. Является источником двух аминокислот – фенилаланина и аспарагиновой кислоты. При повышении температуры его стабильность снижается. При производстве густого йогурта нужно учитывать, что аспартам может расщепляться заквасочными культурами, поэтому его следует вносить после пастеризации до этапа ферментации на 15-30 % больше в целях уменьшения потерь [4].

При добавлении интенсивных подсластителей в йогурт нужно обязательно вносить загустители для предотвращения смешивания слоев [4].

Ацесульфам К и аспартам в соотношении 1:1 обладают наибольшим синергизмом. Также они не обладают побочным привкусом и способны в сочетании подчеркивать аромат того или иного фруктового наполнителя в йогурте [5].

Таблица 2 – Содержание интенсивных подсластителей в йогурте для подчеркивания аромата определенного фруктового наполнителя

Аромат	Ацесульфам К, мг/дм ³	Аспартам, мг/дм ³	Примерные пропорции
Земляника или клубника	179	179	1:1
Лимон или лайм	110	257	1:1,5
Апельсин	109	258	1:1,5
Малина	140	210	1:2

Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наибольший синергический эффект будет наблюдаться в йогурте со вкусом земляники и клубники, т.к. сочетание подсластителей в этом случае составляет 1:1.

Рекомендуемое сочетание ацесульфама К и аспартама 1:1 – по 200 мг/кг каждого сахарозаменителя в густом йогурте и 135 мг/кг в питьевом йогурте.

Известно, что ацесульфам К и аспартам не оказывают отрицательного воздействия на желудочно-кишечный тракт [5].

У людей, больных диабетом, часто возникают проблемы, связанные с застоем желудка, вздутием кишечника. В результате этого затрудняется дефекация, поэтому рациональным будет использование пребиотика – лактулозы [6, 7].

Лактулоза – дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, является структурным изомером лактозы. Ее действие основано на повышении осмотического давления в кишечнике, оказывающего размягчающее воздействие на стул. Также продукты бактериального метаболизма лактулозы сдвигают рН толстой кишки в кислую сторону, тем самым угнетая рост патогенной микрофлоры и предотвращая сильное всасывание аммиака в кровь [7-9].

Лактулоза стимулирует рост заквасочных культур *Bifidobacterium bifidum* и *B. lactis* в йогурте, повышает выживаемость *Lactobacillus rhamnosus* и оказывает защитный эффект на *Streptococcus thermophiles*, *L. Bulgaricus* [10, 11].

Оптимальный вариант потребления лактулозы человеком составляет 3-4 г [10, 11].

Заключение.

Применение интенсивных подсластителей в йогурте вместо глюкозы или сахарозы в комплексе с пребиотиком способствует снижению гликемического индекса в продукте, улучшает пищеварение, снижает калорийность продукта и не способствует развитию кариеса.

Список литературы

- [1] Митчелл Х. Подсластители и сахарозаменители. / Х. Митчелл. // Профессия. – 2010. 512 с.
- [2] Коцаев А.Г. Биохимия сельскохозяйственной продукции: учебное пособие. / А.Г. Коцаев, С.Н. Дмитриенко, И.С. Жолобова. – Издательство: Лань. 2018. 388 с.
- [3] Физиологические эффекты, механизмы действия и применение лактулозы. / С.А. Рябцева и др. – Вопросы питания, 2020. Т. 89. № 2.
- [4] Развитие пробиотической микрофлоры в продукте с лактулозой / Г.Б. Гаврилов и др. – ГУ ЯГИЛМСР 2013.
- [5] Коростелева Л.А. Производство синбиотических кисломолочных напитков с лактулозой. / Л.А. Коростелева, Т.Н. Романова, И.В. Сухова. / Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – 2018.
- [6] Сухова И.В. Производство кисломолочных продуктов с натуральными пребиотическими добавками. / И.В. Сухова, Р.Х. Баймишев. / Достижения науки агропромышленному комплексу: сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Самара, 2013.
- [7] Зобкова З.С. Пищевые добавки и функциональные ингредиенты. / З.С. Зобкова. – ГНУВНИМИ, 2007.
- [8] Применение подсластителей в диетотерапии сахарного диабета. / М.И. Балаболкин и др. // Сахарный диабет. – 2006.
- [9] Евсеев А.Б. Польза и вред подсластителей в диетическом питании при сахарном диабете. / А.Б. Евсеев. // Бюллетень науки и практики. – 2020.

[10] Громова О.А. Сахарозаменители. Вопросы эффективности и безопасности применения. / О.А. Громова, В.Г. Ребров. // Трудный пациент. – 2007.

[11] Баймишева Д.Ш. Функциональные продукты в структуре современного питания. / Д.Ш. Баймишева, И.В. Сухова. / Достижения науки агропромышленному комплексу: сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Самара, 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mitchell H. Sweeteners and sweeteners. / H. Mitchell. // Profession. – 2010. 512 p.

[2] Koschaev A.G. Biochemistry of agricultural products: textbook. / A.G. Koschaev, S.N. Dmitrienko, I.S. Zholobov. – Publisher: Lan. 2018. 388 p.

[3] Physiological effects, mechanisms of action and use of lactulose. / S.A. Ryabtseva et al. – Nutrition issues, 2020. V. 89. No. 2.

[4] Development of probiotic microflora in a product with lactulose / G.B. Gavrilov and others – GU YGILMSP 2013.

[5] Korosteleva L.A. Production of synbiotic fermented milk drinks with lactulose. / L.A. Korosteleva, T.N. Romanova, I.V. Sukhova. / Collection of scientific papers of the International Scientific and Practical Conference. – 2018.

[6] Sukhova I.V. Production of fermented milk products with natural prebiotic additives. / I.V. Sukhova, R.Kh. Baimishev. / Achievements of science in the agro-industrial complex: collection of scientific papers of the international scientific and practical conference. – Samara, 2013.

[7] Zobkova Z.S. Food additives and functional ingredients. / Z.S. Zobkova. – NUDE, 2007.

[8] The use of sweeteners in the diet therapy of diabetes mellitus. / M.I. Balabolkin et al. // Diabetes mellitus. – 2006.

[9] Evseev A.B. The benefits and harms of sweeteners in the diet for diabetes. / A.B. Evseev. // Bulletin of Science and Practice. – 2020.

[10] Gromova O.A. Sweeteners. Questions of effectiveness and safety of use. / O.A. Gromova, V.G. Rebrov. // Difficult patient. – 2007.

[11] Baimisheva D.Sh. Functional products in the structure of modern nutrition. / D.Sh. Baimisheva, I.V. Sukhova. / Achievements of science in the

agro-industrial complex: collection of scientific papers of the international scientific and practical conference. – Samara, 2013.

© М.А. Иванченко, О.А. Огнева, 2021

Поступила в редакцию 27.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Иванченко М.А., Огнева О.А. Разработка рецептуры йогурта для людей, страдающих сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 34-41. URL: <https://ip-journal.ru/>